

TASVIRIY FAOLIYATDA NOAN’ANAVIY USULLARDAN FOYDALANISH ORQALI BOLARDA IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O’ZIGA XOSLIGI

¹M.A. Giyasova, ²Abdurahmonova Sevinch

¹Angren Universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi, ²Angren Universiteti “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi
II bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188211>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyatni tashkil etishda noan’anaviy usullardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Mazkur usullar orqali bolaning ijodiy fikrlashi, tasavvuri, sezgi va idrok jarayonlariga qanday ta’sir ko‘rsatishi yoritiladi. Shuningdek, amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llash mumkin bo‘lgan ayrim texnikalar misolida ularning pedagogik samaradorligi asoslanadi. Hamda shaxsiy fikrlar orqali tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье анализируется важность использования нетрадиционных методов организации изобразительной деятельности для детей дошкольного возраста. Подчеркивается влияние этих методов на творческое мышление, воображение, интуицию и познавательные процессы ребенка. Также на примерах обосновывается педагогическая эффективность некоторых методик, которые могут быть использованы на практических занятиях. Анализ проводится на основе личного мнения.

Annotation: This article analyzes the importance of using non-traditional methods for organizing visual arts activities for preschool children. It emphasizes the influence of these methods on the development of creative thinking, imagination, intuition, and cognitive processes in children. Using examples, the pedagogical effectiveness of certain methodologies that can be applied in practical classes is substantiated. The analysis is based on the author’s personal perspective.

Kalit so‘zlar: Tasviriy faoliyat, noan’anaviy texnika, ijodiy tafakkur, maktabgacha yosh, tasavvur, estetik tarbiya, ijodiy qobiliyat, metod, tasavvur, psixik jarayonlar.

Keywords: Visual activity, non-traditional techniques, creative thinking, preschool age, imagination, aesthetic education, creative abilities, method, imagination, mental processes.

Ключевые слова: Визуальная деятельность, нетрадиционные методы, творческое мышление, дошкольный возраст, воображение, эстетическое воспитание, творческие способности, метод, воображение, мыслительные процессы.

Maktabgacha ta’lim davri bolaning ijodiy tafakkuri, qobiliyatlari shakllanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bola atrofdan olgan tasavvurlarini rasm, shakl va ranglar orqali erkin ifodalay oladi. An’anaviy tasviriy faoliyat usullari bola uchun mazmunli bo‘lsa-da, ular ko‘pincha tayyor shakllar doirasida qolib ketadi. Shu sababli so‘nggi yillarda pedagoglar bolalarni yangicha fikrlashga undaydigan, erkin tajriba qilishga imkon yaratadigan noan’anaviy

texnikalardan keng foydalanmoqda. Bu yondashuv bolalarda nafaqat ijodkorlikni, balki his-tuyg‘ularni boshqarish, mustaqil qaror qabul qilish, rang va shakllarni farqlash kabi ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi.

Noan’anaviy texnikalarda asosiy e’tibor jarayonga qaratiladi. Bola rasm chizishda odatdagi vositalar bilan cheklanmaydi: Turli materiallar, qo‘llar va barmoqlarning izlari, tasodifiy dog‘lar orqali tasvir yaratadi. Bu esa tasavvur va tafakkurning faollashishiga olib keladi. Psixologik nuqtai nazardan bunday usullar bolaning sensor rivojlanishini tezlashtiradi, ranglar o‘zgarishi, predmetlarning shakli va tuzilishini idrok etish qobiliyatini kuchaytiradi.

Mavzu doirasida adbiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, noan’anaviy texnikalar bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishda juda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa Karimova va Xoliyorova ta’kidlaganidek, bola erkin tajriba qilganida uning tasavvuri va sezgi organlari faolroq ishlaydi. Dog‘lar, izlar, havo yoki tuz yordamida rasm yaratish jarayonida bola natijani oldindan bilmaydi, lekin jarayon davomida yangi shakl va yechim topishga harakat qiladi. Menimcha, aynan shu izlanish jarayoni bolaning ijodiy fikrlashini shakllantiradi. Adabiyotlarda aytilganidek, noan’anaviy texnikalar bolaning o‘zini erkin his qilishiga yordam beradi. Bu esa nafaqat chiroyli rasm, balki bola shaxsi uchun ham muhim. Vigotskiy, Elkonin bolalar tafakkuri haqidagi qarashlariga tayanadigan bo‘lsak, ijodiy jarayonda erkinlik, tasodifiylik va tajriba qilish bolaning yaqin rivojlanish zonasini kengaytiruvchi omildir. Maktabgacha yoshdagi bolani qanchalik ijodkorligi, ijodiy tafakkuri rivojlantirilib borilsa, u kelajakda turli vaziyatlarda o‘z shaxsiy qobiliyatlarini namoyon qila oladigan, mustaqil fikrlovchi va ijodkor shaxs bo‘lib voyaga yetadi. Bolani noan’anaviy hatti-harakalar qilishga undaydigan usullardan biri bu- **muhr-shtamp usuli**. (materiallar orqali iz qoldirish) Bu usulda toshcha, olma, kartoshka, po‘kak, yong‘oq po‘chog‘i, makkajo‘xori doni, mato yoki ip bo‘laklari bo‘yoqqa botirib iz qoldiriladi. Bu orqali bola tabiatdagi shakl va fakturalarni farqlay boshlaydi, kuzatuvchanlik ortadi. **Dog‘lardan tasvir yaratish**. Bo‘yoq tomizilib, qog‘oz buklanadi yoki silkitiladi. Hosil bo‘lgan dog‘lar asosida bola obraz topadi. Bunda abstrakt fikrlash, tasodifiy shakllardan ma’no izlash qobiliyati shakllanadi.

Tuz bo‘yoq bilan rasm solishga o‘rgatish. Qog‘ozga yelim surtilib, ustiga tuz sepiladi. Keyin rangli suv bo‘yoq bilan ustidan tomiziladi. Bola ranglarning tarqalishini kuzatadi, faktura o‘zgarishi bolada qiziqish uyg‘otadi, STEAM elementlari yuzaga chiqadi. Havo bilan rasm (puflab bo‘yash). Somoncha yordamida suyultirilgan bo‘yoq puflanadi. Samarasi nafasni boshqarish, erkin shakllar yaratish ko‘nikmasi rivojlanadi.

Amaliy kuzatuvlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, noan’anaviy texnikalar bolalarda natijaga emas, jarayonga yo‘naltirilgan fikrlashni shakllantiradi. Mashg‘ulot davomida bola rasmning aynan qanday chiqishini oldindan tasavvur qilmaydi, lekin tajriba davomida o‘zi uchun yangi yechimlarni kashf qiladi. Bunday yondashuv bolani xato qilishdan qo‘rqmaslikka, mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatadi. Eng muhimi, bu jarayon har bir bolaga shaxs sifatida o‘ziga xos ijodiy yo‘lini topishga yordam beradi. Noan’anaviy texnikalarning yana bir afzalligi — ularning emotsional bo‘shashuvni (hissiy botirjamlikni) ta’minlashi. Bolalar bo‘yoq, suv, qum, mato kabi materiallar bilan ishlaganda o‘zini erkin his qiladi, ichki olamini tasvirlarda namoyon qiladi. Natijada bola tasvir orqali o‘z ichki his-tuyg‘ularini ifoda eta oladi. O‘zinning amaliy kuzatuvlarim ham shuni ko‘rsatadiki, bunday mashg‘ulotlarda bolalar ko‘proq qiziqadi, dadil bo‘ladi va mustaqil qaror qiladi. Umuman olganda, noan’anaviy usullar tasviriy faoliyatni jonlantiradi va bolaga o‘z imkoniyatlarini kashf qilish uchun keng maydon yaratadi. Shu bois bu texnikalarni maktabgacha ta’limda muntazam qo‘llash zarur deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent 2018.
2. Xoliyorova N. Tasviriy faoliyat metodikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2019.
3. Yo‘ldosheva D. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy rivojlanish. – Toshkent, 2021.